

14. Muhammedovich Q. F., Muhammedovna Q. M. BOSHLANG'ICH SINFLARDA ORTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 4. – С. 358-362.

15. Mukhammedovich K. F. Development Students' Thrift Skills in Solving of Tasks. – 2021.

16. Хайитов Х. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Интернаука. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.

17. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

BOSHLANG'ICH SINFLAR ONA TILI TA'LIMI JARAYONIDA PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARNING MAZMUN-MOHİYATI

Jurayeva Maxliyo Mirzoyevna

BuxDPI II kurs magistri

Annotatsiya: Ushbu tezisda Buxoro amirligida tashkil etilgan jadid maktablari, ma'rifarparvarlar haqida fikr yuritilgan.

Аннотация: V dannoy dissertatsii rassmatrivayutsya sovremennyye shkoly i pedagogi, sozdannyye v Bukharskom emirate.

Abstract: This thesis discusses modern schools and educators established in Bukhara Emirate.

Tayanch so'zlar: jadid maktablari, Buxoro amirligi, mutafakkirlar, jadidchilar, usuli qadim, usuli jadid

Ключевые слова: Sovremennyye shkoly, Bukharskiye emiraty, mysliteli, modernisty, drevniy metod, sovremennyy metod

Keywords: Modern schools, Bukhara emirates, thinkers, modernists, ancient method, modern method

Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim jarayonini tashkil etish, uning samaradorligini oshirish, kichik maktab yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning pedagogik va psixologik asoslarini mukammallashtirishga xizmat qiladigan qator ilmiy qarashlar, pedagogik nazariyalar shakllanganki, ular xarakteriga ko'ra unitar (yakka) holatdagi, an'anaviy (predmetli) ta'lim turidan farqli o'laroq shaxs kamolotini, uning barkamol shakllanib rivojlanib borishini ta'minlashga xizmat etuvchi ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish imkoniyatini beradi. Boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'lim tizimida muhim bo'g'in hisoblanib, u bolada o'qish-o'rganish istagi va ko'nikmalarini shakllantirish, bolani yuqori darajada shakllangan bilish faoliyatiga jalb qilish, bola ruhiyatida zohir bo'lgan adolat va ezgulikni barqarorlashtirishni maqsad qilib qo'yadi. Boshlang'ich sinflarda ta'lim mazmuni o'quv predmetlari bo'yicha emas, balki ta'lim sohalarini bo'yicha belgilanadi. Sohalar bo'yicha ta'lim mazmunining negizini belgilovchi ko'rsatgichlar boshlang'ich ta'limning Davlat standartlarida berilib, ularda maktabgacha ta'lim jarayoni bilan boshlang'ich ta'lim jarayoni orasidagi uzviylik, fanlararo aloqadorlik, ta'limning insonparvarlik, milliylik kabi tamoyillari o'z aksini topadi. Boshlang'ich maktabda asosan mantiqiy tafakkurning oddiy shakli bo'lgan obrazli tafakkur orqali ta'lim beriladi. Obrazli tafakkur kichik yoshdagi bolalar tafakkurining asosiy shakli sifatida e'tirof etiladi va maktab darsliklari, o'quv qo'llanmalari, didaktik, tarqatma materiallar tayyorlashda inobatga olinadi. Obrazli va mantiqiy tafakkurlarni rivojlantirish bolalar nutqini o'stirish bilan chambarchas bog'liqdir. Boshlang'ich ta'limning ushbu xususiyati unda matematika va ona tili ta'lim sohalarining mazmuni, miqdorini belgilashda inobatga olingandir. Boshlang'ich ta'limda bilim ta'rif, tushuncha axborot shaklida berilib, u maktabgacha ta'lim jarayonida tasavvur shaklida egallangan bilimlarni aniqlashtirish, tizimlashtirish, rivojlantirish vazifasini ham bajaradi. Boshlang'ich ta'limdan ko'zda tutilgan samarali natija boshlang'ich ta'lim va uni tashkil etish tamoyillari, boshlang'ich ta'lim konstepstiyasida e'tirof etilgan g'oyalar asosida yaratilgan darslik, o'quv-qo'llanmalar, metodik tavsiyanomalar, boshlang'ich ta'limni tashkil etish metod va usullari, innavostion g'oyalar, o'qitishning yangi avlod vositalariga bog'liq, albatta. Lekin bu jarayonda boshlang'ich sinf o'qituvchisining o'rnini aloqida qayd qilish, nazarimizda, maqsadga muvofiqdir. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi mohiyat va xususiyat

jihatidan yuqori sinf o'qituvchisidan farqli qirralarga egadir. Bolani o'yin faoliyatidan ta'limiy faoliyatga yo'naltirish uchun o'qituvchi bolada o'z faoliyatini boshqara olish, mas'uliyatni his qilish, vaqtni rejalashtirish, e'tiborli bo'lish sifatlarini, ezgulikni qadrlab istiqbolli kelajakni ko'zlash fazilatlarini shakllanishiga mas'ul tarbiyachi hamdir. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining muhimlikda kam bo'lmagan yana bir jihati — bu uning ta'limiy faoliyatini boshlang'ich va umumta'lim fanlarining uzviylik jihatlari va boshlang'ich ta'lim sohalari fanlarining o'zaro aloqadorlik tamoyillari asosida tashkil etishidir. O'qituvchining xorijiy tillarni bilishi, o'qitishning yangi avlod vositalarini, ilg'or ish tajribalar, pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llay olishi, keng qamrovli dunyoqarashga ega bo'lib, bolaga ta'sir o'tkaza olish, yo'naltira bilish fazilatlarining mujassamligi ham muhim jihatlardan biridir. Boshlang'ich ta'lim jarayonining ushbu o'ziga xos xususiyatlari bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda inobatga olinishi, nazarimizda, maqsadgamuvofiqdir.

Bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilari maktabgacha va boshlang'ich ta'limning ilmiy-nazariy, metodologik asoslari, aloqadorlik, uzviylik tamoyillariga amal qilinishi bolada obrazli va mantiqiy tafakkurni shakllantirishning omil, vosita va metodlari bilan qurollantiradi. Shuningdek, bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilariga ona tilidan sinfdan tashqari ishlar va ularni tashkil qilish kurslarini o'qitish ham ijobiy samara beradi deb o'ylaymiz. Bugungi kunda jamiyatning shiddatli o'sishi, fan texnikaning rivojlanishi, amalga oshirilayotgan islohotlarning ijobiy natijalari barcha sohalar kabi ta'lim-tarbiya jarayonlariga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda.

Kichik maktab o'quvchisini fikr doirasini kengaytirishda, muloqot san'atining boshlang'ich savodini egallashda, kompleksli ta'lim jarayonini amalga oqirishda o'quvchilarni nutqini shakllantirishga oid darslarning o'rni va ahamiyati kattadir. Hozirgi davr respublikamiz ijtimoiy hayotidagi tub ijobiy o'zgarishlar boshlang'ich sinflar ona tili ta'limini oldiga muhim talablar qo'ymoqda. Mashg'ulotlarni pedagogik texnologiyalar asosida qurish, davlat ta'lim standartlari talablarini bajarish, bolalarning fikrlash darajasini muntazam ravishda o'stirib borish, o'quvchilarning nutqiy va imloviy savodxonligini to'la ta'minlash ana shu talablar sirasiga kiradi. Ona tili o'qitish metodikasida o'quvchilarning savodini chiqarish, grammatik tushunchalarini shakllantirish, ularning nutqiy va imloviy savodxonligini oshirishda qo'llanadigan usullar, mashqlar variantlari ko'p.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov M. Didaktik o'yinlarning ta'limiy ahamiyati.// Xalq ta'limi tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining yangi avlodini tayyorlash muammolari. T-1996.176-bet.
2. Abdug'aniyev I., Fayziyeva M. Geografiya o'qitishda o'yinlardan foydalanish/ Sovet maktabi (hozirgi "Xalq ta'limi") jurnali. 1986/7-son. 35-37 bet.
3. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Wwww.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022 |
4. Nigora Adizova Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
5. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang 'Ich Sinf Ona Tili Va O 'Qish Savodxonligi Darslari Samaradorligini Ta'minlovchi Integratsion Yondashuv Metodikasi." *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences*. 2023.
6. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINFLAR ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROT NOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
7. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." *Middle European Scientific Bulletin* 4 (2020): 41-43.
8. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
9. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
10. 1.Jumayev R. SADRIDDIN AYNII ASARLARIDA AGORONIMLARINING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.

11. Jumayev R. SADRIDDIN AYNİY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. – No. 27.
12. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –No. 27.
13. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –No. 23
14. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
15. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
16. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
17. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630) 14 (2022): 106-109.
18. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH* 10.5 (2021): 715-719.
19. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagog* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
20. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
21. Нуруллаева, Сарвиноз Маждидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
22. Muhammedovich Q. F., Muhammedovna Q. M. BOSHLANG'ICH SINFDADA ORTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 358-362.
23. Mukhammedovich K. F. Development Students' Thrift Skills in Solving of Tasks. – 2021.
24. Ҳайитов Ҳ. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Интернаука. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.
25. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

BOLA TARBIYASIGA OID DIDAKTIK ASARLARNING METODIK IMKONIYATLARI

Shodiyeva Nigora Soliyevna

BuxDPI II kurs magistri

Annotatsiya: *Ushbu tezisdagi Buxoro amirligida tashkil etilgan jadid maktablari, ma'rifarparvarlar haqida fikr yuritilgan.*

Аннотация: *V dannoy dissertatsii rassmatrivayutsiya sovremennyye shkoly i pedagogi, sozdannyye v Bukharskom emirate.*

Abstract: *This thesis discusses modern schools and educators established in Bukhara Emirate.*

Tayanch so'zlar: *jadid maktablari, Buxoro amirliklari, mutafakkirlar, jadidchilar, usuli qadim, usuli jadid*

Ключевые слова: *Sovremennyye shkoly, Bukharskiye emiraty, mysliteli, modernisty, drevoiy metod, sovremennyy metod*

Keywords: *Modern schools, Bukhara emirates, thinkers, modernists, ancient method, modern method*

1908 yilda Buxoroda ilk bor tashkil etilgan «Birodari Buxoroyi sharif» xayriya shirkatining topshirig'iga binoan Sadridin Ayniy Samarqandga keladi va Abduqodir Shakuriy maktabi, uning o'qitish usullari bilan tanishadi. Shakuriy Ayniyga jadid maktablari uchun Ismoilbek Gaspralining «Xo'jai sibyon»iga o'xshagan darslik yaratishni maslahat beradi. Ayniy